

Les dépenses intérieures de R&D en 2018

Les résultats sont issus de l'enquête réalisée annuellement auprès des entreprises et des administrations par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI). Les données 2017 sont définitives, celles de 2018 sont semi-définitives et celles de 2019 estimées.

En France, les dépenses intérieures de R&D en légère hausse en 2018

En 2018, la dépense intérieure de recherche et développement expérimental (DIRD) de la France s'établit à 51,8 milliards d'euros (Md€), soit une hausse de 1,3 Md€ par rapport à 2017. Corrigée de l'évolution des prix, la DIRD a progressé de 1,7 % en 2018. La DIRD des entreprises s'accroît de 1,8 % en volume, et celle des administrations augmente de 1,3 %. L'effort de recherche, qui rapporte la DIRD au produit intérieur brut (PIB), s'élève à 2,20 % en 2018, comme en 2017.

En 2019, l'évolution de la DIRD devrait continuer de progresser à un rythme soutenu (+1,3 % en volume) et atteindrait 53,2 Md€.

(r) : rupture de série - (sd) : données semi-définitives - (e) : données estimées
Champ : ensemble des entreprises et des administrations localisées en France

D'une part, la DIRD des entreprises augmenterait de 1,6 % en volume pour s'établir à 34,9 Md€. D'autre part, la DIRD des administrations serait en hausse de 0,7 % en volume et s'élèverait à 18,2 Md€. L'accroissement de la DIRD serait légèrement moins élevé que celle du PIB (+1,5 % en volume). Ainsi, l'effort de recherche diminuerait légèrement, de 2,20 % à 2,19 %.

Dépenses intérieures de R&D et effectifs de recherche dans les entreprises et les administrations en 2018 (données semi-définitives)

	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D		Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2017/2018 en % (en volume)	En milliers d'ETP	Évolution 2017/2018 en %	En milliers d'ETP	Évolution 2017/2018 en %
Entreprises	33,9	1,8	276,1	3,9	188,8	4,5
Branches de R&D industrielles	23,7	0,4	176,2	2,0	113,5	2,8
Branche de R&D primaire, énergie, construction	1,4	-4,9	9,9	-1,9	5,7	-1,7
Branches de R&D des services	8,8	7,2	90,1	8,7	69,6	8,0
Administrations	17,9	1,3	176,8	0,2	116,4	0,6
Établissements publics et services ministériels	9,7	1,6	80,1	0,1	48,1	1,2
<i>dont : EPST</i>	5,5	1,4	55,0	0,1	30,7	1,1
<i>EPIC</i>	3,9	1,7	22,6	0,1	15,9	1,0
Enseignement supérieur	7,4	0,9	89,0	0,1	63,7	0,1
<i>dont : Universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche sous tutelle MESRI</i>	5,2	0,2	66,9	-0,3	52,5	-0,2
Institutions sans but lucratif	0,8	1,5	7,6	1,4	4,6	2,7
Total	51,8	1,7	453,0	2,4	305,2	3,0

En raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

(sd) : données semi-définitives

Sources : MESRI-SIES et Insee

Champ : ensemble des entreprises et des administrations localisées en France

Les dépenses intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) toujours plus dynamiques dans les branches de services en 2018

En 2018, les dépenses de R&D dans les branches de services sont toujours très dynamiques : +7,2 % en volume, après +8,4 % en 2017 et 5,6 % en 2016, mais moins qu'en 2012 (+9,5 %). En revanche, elles stagnent dans les branches industrielles : +0,4 % en volume, après -0,1 % en 2017 et +0,0 % en 2016. Les trois premières branches industrielles de recherche (industrie automobile, construction aéronautique et spatiale, industrie pharmaceutique) exécutent 10,7 Md€ de dépenses intérieures de R&D, soit 32 % des dépenses intérieures de R&D des entreprises. Les dépenses de R&D de l'industrie automobile augmentent de 1,8 % en volume. Celles de la construction aéronautique et spatiale augmentent légèrement (+0,5 % en volume, après -4,3 % en 2017). Dans l'industrie pharmaceutique, le repli observé depuis 2008 se poursuit (-3,8 %).

Rapportée au PIB, la DIRDE représente un effort de recherche de 1,44 % en 2018, comme en 2017.

Hausse des dépenses intérieures de R&D des administrations (DIRDA) en 2018

En volume, les dépenses intérieures de R&D des administrations augmentent de 1,3 % en 2018, après une hausse de 0,5 % en 2017. La DIRDA des EPIC augmente de 1,7 % en volume, après une diminution de 1,4 % en 2017. Celle des EPST progresse de 1,4 %, après une hausse de 0,8 % en 2017. En volume, les dépenses de personnel progressent de 2,3 % dans les EPIC et de 1,0 % dans les EPST. Les dépenses des universités et des autres établissements d'enseignement et de recherche sous tutelle simple du MESRI augmentent en volume de 0,2 %. Plus largement, les dépenses du secteur de l'enseignement supérieur – qui intègre également les écoles hors tutelle simple du ministère en charge de la recherche, ainsi que les centres hospitaliers universitaires –, progressent de 0,9 % en 2018. Enfin, les dépenses des associations (ISBL) augmentent également en volume (+1,5 %).

Rapportée au PIB, la DIRDA représente un effort de recherche de 0,76 % en 2018 et conserve le même niveau qu'en 2017 (0,76 %, après 0,78 % en 2016 et 0,79 % en 2015).

Sur dix personnels de R&D, six travaillent en entreprises et quatre dans les administrations

En 2018, les activités de R&D en France mobilisent 453 000 personnes en équivalent temps plein travaillé pour la recherche (ETP). Les entreprises en emploient 62 % et les administrations 38 %. L'emploi dans la recherche progresse de 2,4 % en 2018, soit au même rythme qu'en 2017 (+2,3 %). Dans les entreprises, l'emploi dans la recherche augmente de 3,9 % en 2018, comme en 2017. Les effectifs de R&D dans l'industrie sont en hausse de +2,0 %, après un accroissement de +1,2 % en 2017. Les effectifs de R&D dans les services augmentent à un rythme soutenu (+8,7 %), après une hausse très conséquente en 2017 (+10,3 %). En 2018, le nombre de chercheurs dans les entreprises augmente plus rapidement que l'effectif de R&D global (+4,5 % en 2018, après +5,9 % en 2017), le nombre de personnels de soutien augmentant plus doucement (+2,7 % en 2018), car dans les branches industrielles, le nombre de personnels de soutien stagne (+0,3 %, contre +11,2 % dans les services).

Dans les administrations, les effectifs de R&D, exprimés en ETP, progressent légèrement (+0,2 % en 2018, après +0,0 % en 2017). Cette stagnation masque des évolutions contrastées, déjà observées les années précédentes : les effectifs de personnels de soutien continuent de décroître en 2018 (-0,7 %, après -1,1 % en 2017), tandis que ceux des chercheurs progressent de nouveau (+0,6 % en 2018, après +0,7 % en 2017).

Lisa Kerboul et Philippe Roussel
MESRI-SIES

La **R&D** désigne la recherche et développement expérimental.

La **DIRD** correspond à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par le secteur des administrations françaises (DIRDA) et par le secteur des entreprises (DIRDE).

Les entreprises concernées sont celles exécutant des travaux de R&D sur le territoire français. Les administrations désignent les organismes publics de recherche (EPST et EPIC), les services ministériels (y.c. Défense), les autres établissements publics, tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche – sous tutelle simple, multiple ou hors tutelle du MESRI – les centres hospitaliers universitaires (CHU et CHRU), les centres de lutte contre le cancer, les associations et les fondations.

L'**effort de recherche** désigne le ratio de la DIRD sur le PIB.

Les **chercheurs** désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D.

Pour en savoir plus : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes
<https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eedr/FR/>